

УЎТ: 638.14.132.150

СОЯ СУТИНИ АСАЛАРИ ОИЛАСИНИ МАҲСУЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

¹О.С.Тўраев, ²Д.Р.Жўраева, ³Т.П.Ахмедов, ⁴М.Ш.Низомиддинова, ⁵О.А Махмадияров

^{1,2,3}ЧПИТИ илмий ходимлари, ⁴Фарғона давлат университети таянч докторанти, ⁵Сам ДВМЧБУ, “Хусусий зоотехния” кафедраси мудири доцент, к.х.ф.ф.д. PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13860156>

Аннотация. мақолада, асалари оиласининг, маҳсулдорлигини оширишда, соя сути билан озиқлантирилган оилаларда она асаларини кунлик тухум қўйишига, насл миқдорини ошишига ҳамда асалари оиласининг асал маҳсулдорлигини оширишдаги таъсири тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар: Соя сути, асалари оиласи, маҳсулдорлик, лактоза, квадрат, учини фаоллиги, гулчанги, асал, мум, рентабеллик.

Аннотация. в статье представлены данные о влиянии подкорма соевая молока на пчелиных семей на повышение продуктивности, суточной яйценоскости пчелиных маток в семьях, питающихся соевым молоком, увеличение количества расплода, повышение медовой продуктивности пчелиных семей.

Ключевые слова: Соевое молоко, пчелиная семья, продуктивность, лактоза, лактоза, площадь, летная активность, пыльца, мед, воск, рентабельность.

Abstract. the article presents data on the effects of bee colonies on increasing productivity, daily egg laying of queen bees in colonies fed with soy milk, increasing the number of offspring, and increasing honey productivity of bee colonies.

Keywords: Soy milk, bee family, productivity, lactose, lastosan, square, flight activity, pollen, honey, wax, yield.

Мавзунинг долзарблиги: Бугунги кунда дунёнинг барча мамлакатларида аҳолини озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган эҳтиёжини қондириш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Бунда асаларичиликни янада ривожлантириш ва асалари оиласининг маҳсулдорлигини ошириш ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасининг ўзига хос табиий иқлим шароитида асалари оиласини жадал технология асосида боқиш қулайдир. Шунинг учун ҳам, асаларичилик қишлоқ хўжалигининг асосий тармоқларидан бири ҳисобланади. Асалариларни фойдали ва сердаромад томони шундаки, улар қишлоқ хўжалиги экинлари гулларини четдан чанглатиш йўли билан, турли экинлар ҳосилдорлигини 10-60 % гача оширади. Ғўза, беда ва бошқа қишлоқ хўжалиги экинлари, озуқабоп ва полиз экинлари гулини чанглатишда асаларилар муҳим ўрин тутади. [2.3.6]

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 16-октябрдаги “Республикамизда асаларичилик тармоғини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПК-3327-сонли қарори қабул қилинди. Мазкур қарорга асосан, республикамиз шароитида асаларичилик маҳсулотларини етиштириш ва уни қайта ишлаш ҳажмини кўпайтириш, маҳсулот етиштиришнинг замонавий илғор усулларини кенг жорий этиш, хусусан асаларилар учун сунбий озуқалар ишлаб чиқаришни марказлашган ҳолда ташкил этиш зарур. [1]

Шу мақсадда, республикамизда асалари оиласи маҳсулдорлигини ошириш мақсадида, уларни оқсилга бой, ҳар хил таркибидаги озуқалар билан озиқлантириш, хусусан, республикамиз шароитида асалари оиласининг озуқаси таркибида қўшимча равишда соя сути билан озиқлантириш ишлари илмий-тадқиқотлар асосида ўрганиш, асалари оиласини маҳсулдорлигини тўлиқ юзага чиқариш ва оила маҳсулдорлигини оширишнинг самарали усулларни ишлаб чиқиш бугунги кунда долзарб вазифалардан бири ҳисобланади. [4.7]

Республикамизда асалари оиласи маҳсулдорлигини ошириш мақсадида, уларни оқсилга бой, ҳар хил таркибдаги озуқалар билан озиқлантиришда [8] хусусан республикамиз шароитида асалари оиласининг шакар шарбати озуқаси таркибига қўшимча равишда соя сути қўшиб озиқлантириш ишларини илмий-тадқиқотлар асосида ўрганиш, асалари оиласини маҳсулдорлигини тўлиқ юзага чиқариш ва маҳсулдорлигини оширишнинг самарали усулларини ишлаб чиқиш бугунги кунда долзарб вазифалардан бири ҳисобланади. [2.3]

Республикамиз иқлим шароитида ҳозирги кунда кўпгина асалари зотлари боқиб келинмоқда. Ана шу асалари зотларини эрта баҳордан бошлаб, уларни ривожлантириш мақсадида, оқсилга бой бўлган соя сути билан, уларни озуқасига 20, 30 ва 40 мл миқдорида, бир литр шакар шарбатига қўшиб беришда тадқиқот ишлари олиб борилди. Озуқалар кунора, икки ой давомида, асалари уясидаги озуқа охурчаларида бериб борилди.

Соя сутини кимёвий таркиби, ундаги минерал моддалар миқдори Фарғона политехника институтининг кимё лабораториясида ўрганилди. Соя сути таркибидаги минерал моддаларни аниқлаш учун “Ластоссан” аппаратида фойдаланилди.

Соя сути таркибидаги минерал моддалар тўғрисидаги маълумотлар куйидаги 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Турли ҳароратларда олинган соя сути таркибидаги минерал моддалар миқдори

№	Соя сути таркибидаги минерал моддалар	Турли хил ҳароратларда аниқланган				
		17°C Назорат	20°C Тажриба	27,2°C Тажриба	28,1°C Тажриба	29,2°C Тажриба
1.	Ёғ, %	6,50	6,20	0,43	0,46	0,46
2.	Қуруқ ёғсиз сут қолдиқлари, %	9,60	9,54	3,69	3,65	3,61
3.	Зичлиги, кг/м ³	31,83	30,71	13,69	13,43	13,27
4.	Оқсил, %	3,60	3,46	1,36	1,34	1,33
5.	Лактоза, %	5,69	5,24	2,03	2,00	1,98
6.	Туз, %	0,80	0,76	0,30	0,30	0,30

1 - жадвал маълумотларидан кўринаяптики, соя сути таркиби жуда хилма хил бой таркибга эга эканлиги аниқланди. Хусусан, асалари организмни ўсишига энг зарур бўлган оқсил моддаси 3,60%, ёғ моддаси 6,50%, лактоза 5,69% миқдорда бўлиши, соя сутининг нақадар сифатли, тўйимли ва катта аҳамиятга эга эканлигидан далолат беради. Унинг таркибидаги қуруқ ёғсиз сут қолдиқларини 9,60%да ва туз миқдорини эса 0,80 % атрофида бўлиши, унинг жуда хушхўр ва қимматбаҳо эканлигини кўрсатиб берди.

Шунингдек, 2023 йил баҳор фаслида икки ой давомида турли зотдаги асалари оилаларини соя сути билан озиқлантирилганда, уларнинг ўсиши ва ривожланиши, она

асаларини кунлик тухум қўйишига таъсирини ҳар хил даражада бўлишини ўрганиб чиқдик. Бу тўғридаги маълумотлар қуйидаги 2 - жадвалда келтирилган.

2 - жадвал

Соя сути билан озиклантирилган турли зотдаги она асалариларнинг кунлик тухум қўйишига таъсири (дона)

Гуруҳлар ва ойлар	n	Маҳаллий асаларилар Назорат	Карпат асалари зоти Тажриба	Краинка асалари зоти Тажриба	Баксфат асалари зоти Тажриба
Март, 20 мг-ли кўшимча озуқа берилган	10	1411	1530,1	1554,1	1592,5
Апрель, 30 мг-ли соя сути	10	1535,8	1713,5	1848,3	1954,1
Май, 40 мг-ли соя сути	10	1718,3	1880,0	2006,6	2288,1

2 - жадвал маълумотларидан кўринаяптики, тажриба гуруҳларида бир литр 50%-ли шакар шарбати таркибида маълум миқдорда соя сути қўшиб берилганда, асалари оиласини ўсиши ва ривожланишига ижобий таъсир этган. 2023 йил март ойида назорат гуруҳидаги маҳаллий асалариларда она асаларининг кунлик тухум қўйиши 1411 донани ташкил этган бўлса, 20 мг-ли соя сути билан қўшиб озиклантирилган I тажриба гуруҳидаги карпат асалари оилаларида, она асаларини кунлик тухум қўйиш 1530 донани ташкил этган, ёки бу назорат гуруҳига нисбатан 119,0 донага кўп. Худди шундай, 30 мг-ли соя сути билан озиклантирилган II тажриба гуруҳидаги краинка асалари зотидаги оилаларида назорат гуруҳига нисбатан 110,1%-га ва III тажриба гуруҳидаги 40 % ли соя сути қўшимчаси билан боқилганда баксфат асалари зоти, назорат гуруҳига нисбатан она асаларининг кунлик тухум қўйиши 112,8%-га кўп бўлган.

Апрель ойида карпат зотли асалари оилаларида она асаларини кунлик тухум қўйиши назорат гуруҳига нисбатан 110,1%-га, краинка зотли асалариларда 118,8%-га ва баксфат асалариларида эса 125,6%-га кўп тухум қўйганлиги аниқланди. Май ойида эса бу кўрсаткичлар карпат асалари зотида назорат гуруҳига нисбатан 116,2%-га кўп, краинка зотида 123,9% га ва баксфат асалари зотига эса 141,3%-га, она асаларининг кунлик тухум қўйиши кўп бўлганлиги аниқланди. Бу ҳар тўрттала зот асаларилар орасида она асаларининг кунлик тухум қўйиши баксфат зотли асалариларда энг кўп миқдорни ташкил этганлиги аниқланди. Баксфат зотли асалариларнинг келиб чиқиши аслида италянка асалари зотининг чатишганлари натижасида ҳосил бўлганлигини генетик таъсири бўлиб ҳисобланади.

Соя сутининг 30 мг ва 40 мг-ли қўшимчалари билан озиклантирилган II ва III тажриба гуруҳларида асалари оилаларида энг кўп миқдорда асалари насли қўпайиши кузатилди.

Шунингдек, тадқиқотларимизда ҳар уччала тажриба гуруҳларида соя сути билан озиклантирилганда, она асаларининг кунлик тухум қўйиши даражасининг ўсиши динамикасини қуйидаги 1 - расмдан ҳам кўриш мумкин.

1 - расм. Соя сути билан озиклантирилган тажриба гуруҳларида она асаларининг кунлик тухум қўйиш динамикаси

1 - расм маълумотларидан кўришимиз мумкинки, соя сути билан озиклантирилган асалари оилаларида она асаларининг кунлик тухум қўйиши турлича бўлган ва унинг энг юқори кўрсаткичи III-тажриба гуруҳидаги 40 мг ли соя сути қўшилган асалари оиласида бўлганлигини кўришингиз мумкин.

Шунингдек, соя сути билан озиклантирилган тажриба гуруҳларида асалари оилаларининг ўсиш ва ривожланиши яхши бўлган. Хусусан, оилада насл миқдори кун сайин ошиб борганлиги кузатилди. Қуйдаги 3-жадвалда асалари оилаларида насл миқдорини ўсиши тўғрисидаги маълумотлар келтирилган.

3 - жадвал

Соя сути билан озиклантирилган асалари оилаларида насл миқдорини ўсиши (квадрат ҳисобида)

Гуруҳлар ва ойлар	п	Март, 20 мг ли қўшимча озуқа берилган	Апрель, 30 мг ли соя сути	Май, 40 мг ли соя сути
I тажриба гуруҳи	10	104,9	126,1	186,3
II тажриба гуруҳи	10	184,4	186,5	234,5
III тажриба гуруҳи	10	205,1	221,8	274,4
Назорат гуруҳи	10	87,1	120,1	180,1

3-жадвал маълумотларидан кўринаяптики, соя сути билан озиклантирилган асалари оилаларида насл миқдори ҳам кун сайин ошганлиги кузатилди. Назорат гуруҳидаги маҳаллий популяциядаги асалари оилаларида фақатгина шакар шарбати билан озиклантирилганда, март ойида оилада насл миқдори 87,1 квадратни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич 20 мг-ли соя сути қўшилган озуқа билан озиклантирилганда, I тажриба гуруҳидаги асалариларда - 104,9 квадратга, II тажриба гуруҳидаги асалариларда - 126,1 квадратга ва III тажриба гуруҳида эса - 186,3 квадратга ошганлиги кузатилди. Апрель ойида

эса I тажриба гуруҳида - 184,4 квадратга, II тажриба гуруҳида - 186,5 квадратга ва III тажриба гуруҳида эса - 234,5 квадратга ошганлиги кузатилди.

Асалари оиласининг маҳсулдорлиги, уларнинг уясига олиб келинаётган кунлик гулшира ва гулчанги миқдорига боғлиқдир. Бу эса кун давомида асалариларни учиш фаолиятига, уясига кириб-чиқишига кескин боғлиқдир. Турли хил зотдаги асалариларни кунлик учиш фаоллиги ва учиш тезлиги, уларни оила маҳсулдорлигига таъсири тўғрисидаги маълумотларни, кўпгина муаллифлар ўз тадқиқотларида ўрганиб, кўрсатиб ўтганлар.

Шу мақсадда, тажриба гуруҳларидаги соя сути билан озиқлантирилган маҳаллий асалариларнинг кунлик учиш фаоллиги ва унинг тезлигини кун давомида ўрганиб чиқдик.

Тадқиқот ишларимиз 2023 йилда Тошкент шаҳридаги “Ташкент Вее Агро” МЧЖ нинг асаларичилик хўжалигида олиб борилди. Хўжаликда тадқиқот ишларини олиб боришда барча шароитлар мавжуд. Тадқиқот ишлари маҳаллий, популяциядаги асалари оилаларида 20 % ли, 30 % ли ва 40 % ли, соя сути билан озиқлантирилган тажриба гуруҳларида олиб борилди. Тажриба гуруҳларидаги асалари оилаларида ҳар 3 минут давр ичида ва ҳар куни соат 6.30, 9.00, 12.00, 15.00 ва 18.00 да асалариларни уясидан учиб чиқиши ва ўз уясига оёқчаларида гулчангини олиб келиши санаб чиқилди.

Тадқиқот ишларида назорат гуруҳидаги маҳаллий асаларилар озуқасига ҳеч қандай кўшимча озуқалар қўшилмаган ва I тажриба гуруҳида 20 мг ли соя сути, II тажриба гуруҳида 30 мг ли ва III тажриба гуруҳида эса 40 мг ли соя сути 1 литр шакар шарбатига қўшилган оилалар иштирок этди. Хамма гуруҳлардаги асалари оилаларида олдиндан ташкил этилган умумий услублар асосида назорат ишлари олиб борилди. [9]

Барча тажриба гуруҳларида 2023 йилда ўтказилган тадқиқот ишларимиз шуни кўрсатадики, улар бир-бирларидан қуйидаги кўрсаткичлари билан, яъни уядаги очик ва ёпик асалари насли миқдори, озуқа захираси, кўч ажратишга мойиллиги ва оила кучи ҳамда варроатоз канаси билан зарарланганлик даражаси бўлмаган ва улар бир – бирларидан ҳеч хам фарқ қилмаслиги аниқланди. Тадқиқот ўтказиш даврида барча тажриба гуруҳларида бир хил даражада ўсиш ва ривожланиш қайд этилди.

Шу мақсадда, 2023 йилнинг баҳор, ёз ва куз фаслларида, ҳар учала гуруҳдаги асалариларнинг учиш фаоллигини 3 дақиқа давр ичида ўрганиб чиқдик.

Шулар билан бирга, турли зотдаги асалари оилаларида 3 дақиқа давр ичида ўз уясига қайтиб келган ва оёқчаларида гулчанг олиб келган асаларилар сони ҳам санаб чиқилди. Оилада қанчалик кўп гулчанги олиб келинса, оила ўсиши ҳам шунга яраша тез бўлади, чунки гулчанги таркиби оксилга жуда бой бўлиб, у оилани ривожланишига тез таъсир этади.

Баҳор фаслида назорат гуруҳидаги асалариларда соат 6.30 да уясига гулчанг олиб келган асаларилар сони 8 донани, соат 9.00 да 28 донани, соат 12.00 да 50 донани, соат 15.00 да 48 донани ва соат 18.00 да эса 20 донани ташкил этган. Ҳудди шундай, уясига гулчанг олиб келган I тажриба гуруҳида мос равишда 5, 24, 48, 52 ва 15 донани, II тажриба гуруҳида 9, 25, 55, 48 ва 15 донани ва III тажриба гуруҳида эса 10, 31, 59, 55 ва 21 донани ташкил этганлиги кузатилди.

Эътиборлиси шундаки, III тажриба гуруҳидаги асаларилар нафақат кун давомида ўзини учиш фаоллиги билангина эмас, балки улар ҳар қандай жойда ҳам учиш фаоллигини тезлаштириб борган. Масалан, эрталаб соат 9.00 да уларни уясига қайтиб келиши I тажриба

гуруҳига нисбатан 129,1%-га кўп II тажриба гуруҳига нисбатан эса 124,0%-га кўп бўлганлиги аниқланди.

Баҳор фаслида, тажриба гуруҳларидаги асалариларни учиши жуда фаол ва инок бўлган. Эрталаб соат 6.30 да назорат гуруҳидаги асалариларда учиш фаоллиги 10,1 донани ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич I тажриба гуруҳида 10,8 донани, II тажриба гуруҳида 11,3 донани ва III тажриба гуруҳида эса 14,4 донани ташкил этганлиги аниқланди. Бу кўрсаткич III тажриба гуруҳида назорат гуруҳидаги асалариларга нисбатан 4,3 донага кўп бўлган.

Худди шундай, ёз фаслида назорат гуруҳидаги асалариларда 3 дақиқа давр ичида учиши соат 6.30 да 15,1 донани ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич I тажриба гуруҳида 17,4 донани, II тажриба гуруҳида 19,3 ва III тажриба гуруҳида эса 24,1 донани ташкил этган. Бу кўрсаткич III тажриба гуруҳида назорат гуруҳидаги асалариларига нисбатан 9,0 донага кўп бўлган.

Шунингдек, куз фаслида ҳам асалари оиласидан соат 6.30 да ҳар 3 дақиқа давр ичида назорат гуруҳидаги асалариларни учиб чиқиши 13,1 донани ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич I тажриба гуруҳида 14,4, II тажриба гуруҳида – 18,1 ва III тажриба гуруҳида эса 21,4 донани ташкил этган, ёки бу кўрсаткич 8,3 донага кўп бўлган.

Шунингдек, тажриба гуруҳларида асалариларни ҳар 3 дақиқа давр ичида учиш фаоллигини кўйидаги 2 - расмдан ҳам кўришимиз мумкин.

2 - расм. Тажриба гуруҳларида асалариларни 3 дақиқа давр ичида кунлик учиш фаоллиги

2 - расмдан кўриш мумкинки, тажриба гуруҳларидаги асалариларни 3 дақиқа давр ичида учиш фаоллиги турлича эканлиги кўрсатилган. Хусусан, бу кўрсаткич III тажриба гуруҳидаги асалариларда энг юқори кўрсаткичга эга эканлигини кўриш мумкин. Баҳор фаслида назорат гуруҳидаги асалариларда мавсум давомида ҳар 3 минут давр ичида, бир кунда 167,9 мартаба учиш қайд этилган бўлса, бу кўрсаткич I тажриба гуруҳларида 194,9 мартаба, II тажриба гуруҳида 208,4 та ва III тажриба гуруҳида эса 191,2 мартаба ўртача учиши қайд этилган.

Шунингдек, ёз фаслида ўртача учиш фаоллиги мос равишда 211,9; 220,9; 321,9 ва 255,8 мартабани ташкил этган бўлса, куз фаслида 160,8; 171,1; 179,5 ва 182,6 мартабани ташкил этганлигини кўришимиз мумкин.

Бу кўрсаткич, куз фаслида ўртача учиш фаоллиги III тажриба гуруҳида I тажриба гуруҳига нисбатан 11,5 маротабага кўп бўлган, ёки бу 106,7%-ни ташкил этган, II тажриба гуруҳига нисбатан 3,1 маротабага кўп бўлиб, ёки бу 101,7%-ни ташкил этганлигини кўришингиз мумкин.

Кейинги йилларда, республикамиз аҳолисини озиқ-овқат ҳавфсизлигини таъминлаш борасида, сифатли асал маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажмини кўпайтириш бўйича қатор чора-тадбирлар қабул қилинди.

Шу мақсадда, асалари оилаларининг маҳсулдорлик хусусиятларини ошириш учун асаларичилик маҳсулотларига ташқи омиллар таъсирини илмий-тадқиқотлар асосида ўрганиш, республикамиз шароитида боқилаётган турли генотипдаги асалари оилаларининг маҳсулдорлигини рўёбга чиқариш ва унинг маҳсулдорлигига таъсир этувчи омилларни ўрганиш асосий вазифа қилиб олинган.

2023 йил давомида тажриба гуруҳларидаги асалари оилаларидан олинган асал маҳсулдорлигини ўрганиб чиқдик. Бунинг учун ташкил этилган назорат ва тажриба гуруҳларидаги барча оилалардан асалли рамкалар алоҳида-алоҳида олиниб, улар дала қўл тарозиси билан ўлчаб олинди, рамкадаги асални тортиб олингач, бўш рамкалар қайтиб ўлчанди. Ҳар иккала ўлчов оралиғида олинган фарққа қараб, оиланинг асал маҳсулдорлиги аниқлаб олинди.

Тадқиқотлар даврида асал тортиш даврида назорат ва тажриба гуруҳларида ҳеч қандай қўшимча озиқлантириш ишлари ўтказилмади. Қуйидаги 4-жадвалда ҳар хил зотдаги асалари оилаларининг асал маҳсулдорлиги кўрсаткичлари келтирилган.

4- жадвал

Асалари оилаларининг асал маҳсулдорлиги (кг)

Асалари гуруҳлар	n	Lim	M±m	Назоратга нисбатан, %
Назорат гуруҳи	10	20-23	21,5±0,15	100,0
I тажриба гуруҳи	10	21-28	25,5±0,18	109,3
II тажриба гуруҳи	10	21-28	25,0±0,20	111,6
III тажриба гуруҳи	10	22-32	31,0±0,21	120,0

4-жадвал маълумотларидан кўриништики, тажриба гуруҳларидаги асалари оилалари, турли экологик шароитларда ҳам турлича миқдорда асал тўплаши аниқланди. Жумладан, назорат гуруҳидаги асаларилар мавсум давомида, ҳар бир асалари оилаларига ҳеч қандай қўшимча харажатларсиз ҳолда 21,5 кг-дан товар асал тўплашга эришди, I тажриба гуруҳидаги асаларилар 25,5 кг, II тажриба гуруҳидаги асаларилар 28,0 кг-дан ва III тажриба гуруҳида 31,0 кг. товар асал олишга эришди. Бу ерда III тажриба гуруҳидаги асалари оилалари ўзининг юқори маҳсулдор эканлигини намоён этди., III тажриба гуруҳида I-тажриба гуруҳига нисбатан 5,5 кг-дан кўп асал тўлади, ёки бу кўрсаткич 121,5 % -ни ташкил этади. II тажриба гуруҳига нисбатан эса 3,9 кг-дан кўп асал тўлади, ёки бу 110,7 % - ни ташкил этади. Назорат гуруҳига нисбатан 144,1 % - га кўпни ташкил этмоқда.

Шунингдек, турли хил зотдаги асалари оилаларини мум маҳсулдорлиги (янги рамкалар қуриш) хусусиятлари ҳам ўрганиб чиқилди. Бу тўғридаги маълумотлар қуйидаги 5 - жадвалда келтирилган.

5 - жадвал

Асалари оилаларини мум маҳсулдорлиги (янги рамкалар қуриш), донa

Асалари гуруҳлар	n	Lim	M±m	Назоратга нисбатан, %
назорат гуруҳ	10	3,5–4,1	3,8±0,03	100,0
I тажриба гуруҳ	10	3,8-4,4	4,1±0,07	107,8
II тажриба гуруҳи	10	3,9-4,8	4,3±0,08	113,1
III тажриба гуруҳ	10	4,2-5,1	4,5±0,10	118,4

5-жадвал маълумотларидан кўриш мумкинки, бу ерда ҳам III тажриба гуруҳида ҳар бир асалари оиласи 4,5 донадан янги асалари рамкаларини қурган. Бу натижалар назорат гуруҳига нисбатан III тажриба гуруҳида 118,4%-га ошган, I тажриба гуруҳига нисбатан 107,8%-га ва II тажриба гуруҳига нисбатан эса 113,1 % га ошганлиги аниқланди.

Ўзбекистонда боқилаётган асалари оилаларининг маҳсулдорлигини ошириш мақсадида, ўсимликлардан олинган табиий озуқалардан фойдаланиш, хусусан республикамиз шароитида асалари оиласи озуқаси таркибида 1 литр шакар шарбати таркибига 30 – 40 мг дан соя сути қўшиб озиклантиришнинг илмий асослари ўрганилди, унинг иқтисодий самарадорлигига ижобий таъсир қилганлиги аниқланди.

Олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, асалари оиласи маҳсулдорлигини ошириш мақсадида, асалари озуқаси таркибида соя сутини маълум миқдорда қўшиб берилганда, оиланинг асал ва мум маҳсулдорлиги ошган. Хусусан, III тажриба гуруҳида асалари озуқаси таркибига қўшимча 40 % ли соя сути билан озиклантирилган асалариларнинг ҳар бир оиласидан 31,0 кг дан асал тўпланган. Тадқиқот ишларининг иқтисодий самарадорлиги тўғрисидаги маълумотларни қуйдаги 6-жадвалда келтирилган.

6 - жадвал

Тадқиқот ишларининг иқтисодий самарадорлиги (битта асалари оиласи ҳисобида)

Кўрсаткичлар	назорат	I тажриба	II тажриба	III тажриба
Ҳар бир асалари оиласидан олинган асал (кг)	21,5	25,5	28,0	31,0
Асалнинг ўртача нархи (сўм)	60,000	60000	60,000	60000
Ҳар бир асалари оиласидан олинган даромад (сўм)	1,290 00	1,530000	1,680000	1,860 000
2 ой давомида берилган соя сутининг ҳаражатлари (сўм)	-	15000	21000	27000
Асалариларни кўчириш учун (сўм)	478000	478500	478700	478900
Ишчи кучи учун (сўм)	400000	400000	400000	400000
Жами ҳаражатлар, (сўм)	878000	893500	899700	905900
Соф фойда (сўм)	412000	636500	780300	954100
Рентабеллик даражаси (%)	31,9	41,6	46,4	51,2

6-жадвал маълумотларидан кўринаяптики, 2023 йилда асаларичиликдан олинган иқтисодий самарадорлик I-тажриба гуруҳида, ҳар бир асалари оиласидан сотилган асалдан 1532830 сўм даромад олинган ва уларга 899700 сўм ҳаражат қилиниб, соф фойда 780300 сўм бўлган, рентабеллек даражаси 41,6 % ни ташкил этган. II тажриба гуруҳидаги ҳар бир асалари оиласидан сотилган асал ҳисобидан 1680000 сўм даромад олинган бўлса, уларга 899700 сўм ҳаражат қилиниб, соф фойда 780000 сўм бўлган, рентабеллик даражаси 46,4 %

ни ташкил этган. III тажриба гуруҳидаги хар бир асалари оиласидан сотилган асал ҳисобидан 1860000 сўм даромад олинган, уларга 905900 сўм харажатлар қилинган бўлиб, соф фойда 954100 сўм бўлган, рентабеллик даражаси 51,2 % ни ташкил этган. III тажриба гуруҳидаги рентабеллик даражаси I ва II тажриба гуруҳларидаги рентабеллик даражасига нисбатан юқори бўлганлигини кўриш мумкин.

Хулосалар

1. Соя сутининг кимиёвий таркибида 6 хил минерал моддалар борлиги аниқланган. Булардан энг кўпини ёғ миқдори (16,50 %) ва энг кам миқдорини эса туз (0,8 %) ташкил этган. Шунингдек, 100 мл соя сути таркибида 6 хил тўйимли витаминлар, протеин (36,0 мг), лактоза (35,09 %), қуруқ ёғсиз қолдиқ (29,00 %) ва оқсил (3,60 %) борлиги аниқланди.

2. Соя сути билан озиқлантирилган асалари оилаларида асал маҳсулдорлиги I тажриба гуруҳида 23,5 кг га ва II тажриба гуруҳида эса 24,0 кг га ошган, унинг асали таркибидаги сифат кўрсаткичлардан бири бўлган диастаза сони бирмунча яхшиланган ва диастаза сони 15,5 Готе бирлигига тенг бўлган.

3. Асалари оиласини маҳсулдорлигини оширишда ишлатиладиган соя сутининг иқтисодий жихатдан самарали эканлигини кўрсатди. 2022 йилда олинган соф фойда I тажриба гуруҳида 639,3 минг ва II тажриба гуруҳида 780,3 минг сўмни ва III тажриба гуруҳида эса 954,1 минг сўмни ташкил этди. Рентабиллик даражаси эса 41,6, 46,4 % га ва 51,2 % тенг бўлди.

4. Ўзбекистон шароитида соя сути билан озиқлантирилганда асалари оиласи юқори даражада ўсган ва ривожланган ҳамда она асаларининг кунлик тухум қўйишига эга бўлган. Хусусан, соя сутининг 30 ва 40 мг ли қўшилмалари билан озиқлантирилган баксфат асалари зотидаги оилаларида май ойида она асаларининг кунлик тухум қўйиши энг юқори 2288,1 донани ташкил этган ёки назорат гуруҳига нисбатан 121,7 % га кўп бўлган. Бу эса асалари оиласини эрта баҳорда соя сути билан озиқлантирилиб боришда оила маҳсулдорлигини оширишда ижобий таъсир қилганлиги аниқланди.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 16 октябрдаги “Республикамизда асаларичилик тармоғини янада ривожлантириш чора тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ - 3327 сонли қарори. “Қишлоқ хаёти” газетаси, 2017 йил 17 март сони.
2. Ишмуратова Н.М., Циколенко С.П., Циколенко А.С. Новые стимулирующие и оздоравливание подкормки для пчел в теплицах. Ж. Пчеловодство, 2011, № 7, стр. 18-20.
3. Какпаков В.Т. Стимулирующие подкорм. Ж Пчеловодство, 2006, № 5, стр. 24-25.
4. Махмадияров О.А., Тураев О.С. Майсали буғдой сувининг асалари оиласи маҳсулдорлигини оширишга таъсири. “Агро-илм” журнали 2018, № 6, 65-66 бетлар.
5. Мельник В.Н. Препарат стимуляторы для пчел. Ж. Пчеловодство, 2006, № 3, стр. 22-24.
6. Меркурьева Е.К. Биометрия в селекции и генетике сельскохозяйственных животных. Москва, 1983г.
7. Тўраев О.С., Махмадияров О.А., Эшдавлатов О.З. Влияние углеводного корма на весенные рост наращивание пчеленых семей в условиях Узбекистана. III–

Международная научно-практическая конференция. Бошкирская аграрная государственной университет. г.Уфа. 2018, 14-16 марта.

8. Шагун Я.А. Методические указания к постановки опытов в пчеловодство, Москва, 2000.